

O'ZBEK VA TURK TILLARIDA SIFAT DERIVATSIYASI

Ibragimova Nigora Abdusamat qizi

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16916839>

Annotatsiya. Til va madaniyat o'rtasidagi aloqadorlikning dolzarblashuvi, milliy madaniyatning o'ziga xos jihatlarini ko'rsatib berish, milliy o'zlikni anglash, milliy qiyofani aks ettirishda milliy boyligimiz sanalmish o'zbek tili va bu tilda so'zlashuvchi kishilar o'rtasidagi muloqot shakllarining ifodalanish tarzini tadqiq etishga katta ehtiyoj seziladi. Turkiy tillar oilasiga kiruvchi ikki til, yani o'zbek va turk tillarining qiyosiy morfologiyasini o'rganishni masad qildik.

Аннотация. Актуальность взаимосвязи языка и культуры, специфики национальной культуры, понимание национальной идентичности и отражение национального образа обуславливают необходимость изучения узбекского языка, считающегося нашим национальным достоянием, и форм общения между носителями этого языка. Мы поставили перед собой задачу изучить сопоставительную морфологию двух языков, принадлежащих к тюркской языковой семье, а именно узбекского и турецкого.

Annotation. The relevance of the relationship between language and culture, the specific aspects of national culture, the understanding of national identity, and the reflection of the national image, make it necessary to study the Uzbek language, which is considered our national treasure, and the forms of communication between people who speak this language. We set out to study the comparative morphology of two languages that belong to the Turkic language family, namely, Uzbek and Turkish.

Kalit so'zlar: Morfemika, afiksatsiya, kompozitsion, morfologiya, juft sifatlar, takror sifatlar, qo'shma sifatlar.

Ключевые слова: Морфемика, аффиксация, состав, морфология, парные прилагательные, повторяющиеся прилагательные, сложные прилагательные.

Key words: Morphemics, affixation, composition, morphology, paired adjectives, repeated adjectives, compound adjectives.

Kirish

Dunyodagi tillar kelib chiqishi, qarindoshligi, lug'aviy va grammatik jihatdan yaqinligiga qarab bir necha til oilalariga bo'linadi. Yer yuzida 20 dan ortiq til oilalari bor. Til oilalari bobo til nomi bilan ataladi. Til oilalari o'z navbatida til turkumlariga (guruhlarga) bo'linadi. Turkiy tillar oilasiga o'zbek, qozoq, qirg'iz, turk, turkman va boshqa 30 ga yaqin til kiradi.

Muammoning qo'yilishi

Turk tilshunosligida so'zlarni turkumlarga bo'lishda turli xil nuqtai nazarlar mavjud. O'zbek tilida asosan predmetning qisman harakatning belgisini bildiruvchi darajalanuvchi so'zlar sifat deyiladi, qanday? qanaqa? so'roqlariga javob bo'ladi. Sifatlar **turk tilshunosligida** ko'pincha keng ma'noda olingan ot turkumining bir turi sifatida ko'rib chiqiladi, ya'ni sifatlariga predmetning belgi nomi deya qaraladi. Masalan, *ağaç*, *ev*, *çiçek* kabi so'zlar ot turkumiga kiritilsa, *kirmizi*, *büyük*, *güzel* so'zlari belgi nomlari, ya'ni sifatlar hisoblanadi: *güzel ev*, *büyük ağaç*, *kirmizi çiçek* kabi.

Sifatlar ikki usul bilan yasaladi: *affiksatsiya* va *kompozitsiya*.

Affiksatsiya usuli. O'zbek tilida sifat yasovchi affiksial derivatsion qolip anchagina. Ularni birma-bir sanab o'tamiz.

1. **[ot + -li = 1) asosdan anglashilgan narsa/predmetga egalik belgisini bildiruvchi sifat; 2) asosdan anglashilgan narsa/predmetga me'yordan ortiq egalik belgisini bildiruvchi sifat;]** (1) [*rasmli*], [*do'ppili*], [*masxarali*], [*gavdali*]; 2) [*aqlli*], [*gavdali*], [*kuchli*]), [**harakat nomi + -li = narsa/predmetning fe'ldan anglashilgan ish-harakat uchun juda mosligi, bopligini bildiruvchi sifat**] ([*o'tirishli*], [*eyishli*], [*ichishli*]).
2. **[ot +- dor= 1) asosdan anglashilgan narsa-predmetga egalik belgisini bildiruvchi sifat; 2) asosdan anglashilgan narsaning me'yordan ortiqqligini bildiruvchi sifat]** (1) [*aloqador*], [*aybdor*], [*manfaatdor*]; 2) [*mahsuldor*], [*nasldor*], [*to'shdor*]).
3. **[ser + ot = asosdan anglashilgan narsaning me'yordan ortiqqligini bildiruvchi sifat]** ([*sersoqol*], [*sersuv*], [*sergo'sht*], [*sersomon*]).
4. **[be + ot = asosdan anglashilgan narsaning yo'q ekanligini bildiruvchi sifat]** ([*bemajol*], [*bedin*], [*beg'ubor*]).
5. **[ba + ot = asosdan anglashilgan narsaning me'yordan ortiqqligini bildiruvchi sifat]** ([*basavlat*], [*baquvvat*], [*sersavlat*]).
6. **[no + ot = 1) asosdan anglashilgan narsaga ega emaslikni bildiruvchi sifat; 2) asosdan anglashilgan belgiga qarama-qarshi belgini bildiruvchi sifat]** (1) [*noumid*], [*noinsof*], [*noo'rin*]; 2) [*nomard*], [*noma'lum*], [*nomunosib*]).
7. **[sifat + -chan = asosdan anglashilgan xususiyatga moyillikni bildiruvchi sifat]** ([*kurashchan*], [*yashovchan*], [*unutuvchan*]).
8. **[fe'l + -choq/chiq/chak = asosdan anglashilgan harakatni bajarishga moyillikning kuchliligini bildiruvchi sifat]** (*erinchoq*, [*kuyinchak*], [*tortinchoq*], [*qizg'anchiq*]).
9. **[fe'l + -qoq/g'oq = asosdan anglashilgan harakatni bajarishga moyillikning kuchliligini bildiruvchi sifat]** ([*uyushqoq*], [*tirishqoq*], [*yopishqoq*]).
10. **[fe'l + -ag'on = asosdan anglashilgan harakatni bajarishga moyillikning kuchliligini bildiruvchi sifat]** ([*topag'on*], [*chopag'on*], [*qopag'on*]).
11. **[fe'l +-mon = asosdan anglashilgan harakatni bajarishga moyillikning kuchliligini bildiruvchi sifat]** ([*toparmon*], [*bilarmon*], [*eyarmon*]).
12. **[fe'l/taqlid + -(a) ki(qi) = asosdan anglashilgan harakatni bajarishga moyillikning kuchliligini bildiruvchi sifat]** ([*shartaki*], [*jirtaki*], [*yig'loqi*]).
13. **[fe'l + -k/-q/-g' = asosdan anglashilgan harakat natijasi sifatidagi holat belgisini bildiruvchi sifat]** ([*egik*], [*buzuq*], [*yorug'*]).
14. **[fe'l + -kin/qin/g'in/g'un = asosdan anglashilgan harakatni belgiga aylantirish]** ([*tushkun*], [*turg'un*], [*ozg'in/so'lg'in*]).
15. **[fe'l + -ma = 1) predmetning asosdan anglashilgan harakat usuli bilan yuzaga kelish belgisini bildiruvchi sifat; 2) fe'ldan anglashilgan harakat predmetning odatdagi, unga xos belgisi ekanligini bildiruvchi sifat]** (1) [*qovurma*], [*ag'darma*], [*qisqartma*], [*ivitma*], [*buyurtma*]; 2) [*ko'chma*], [*burama*], [*og'ma*], [*sochma*]).
16. **[fe'l + -(a)rli = shaxs/predmetning asosdan anglashilgan harakatning bajarilishiga oid belgisini bildiruvchi sifat]** ([*arzirli*], [*achinarli*], [*zerikarli*], [*maqtarli*], [*ajablanarli*], [*etarli*], [*tushunarli*]).
17. **[taqlid + -ildoq = asosdan anglashilgan belgiga ortiq darajada egalikni bildiruvchi sifat]** ([*chiyildoq*], [*bijildoq*], [*dirildoq*], [*akildoq*], [*likildoq*], [*po'rsildoq*]).

18. [fe'l + -ch = asosdan anglashilgan harakatga bog'liq belgini bildiruvchi sifat] ([*tinch*], [*jirkanch*]).

19. [ot + -iy/viy =1) predmetning asosdan anglashilgan narsa/hodisaga aloqadorlik belgisini bildiruvchi sifat; 2) asosdan anglashilgan tushunchaga egalik belgisini bildiruvchi sifat] (1) [*ilmiy*], [*shaxsiy*], [*imloviy*]; 2) [*taxminiy*], [*aqliy*], [*ommaviy*]).

20. [ot/ravish + -gi/ki/qi = predmetning asosdan anglashilgan joy yoki vaqtga ko'ra belgisini bildiruvchi sifat] ([*avvalgi*], [*hozirgi*], [*tonggi*], [*tungi*], [*kechki*], [*ichki*]).

Ko'rib o'tilganlardan tashqari [-*aki*] ([*dahanaki*], [*zo'raki*]), [*bad-*] ([*badaxloq*], [*badhazm*], [*badbashara*]), [-*shumul*] ([*olamshumul*], [*jahonshumul*]), [-*chil*] ([*dardchil*], [*izchil*]), [-*kay*] ([*kungay*], [*terskay*]), [-*don*] ([*gapdon*], [*bilimdon*]), [-*msiq*] ([*qarimsiq*], [*achimsiq*]), [-*kash*] ([*dilkash*], [*hazilkash*]), [-*m*] ([*qaram*]), [-*lom*] ([*sog'lom*]), [-*qa*] ([*qisqa*]), [-*bop*] ([*qishbop*], [*palovbop*]), [*xush-*] ([*xushbichim*], [*xushhavo*]) affiksli qoliplar asosida ham sifat yasalgan. Bu affiksli qoliplar unumsiz bo'lganligi uchun ularning mazmuniy tomonini mavjud hosilalaridan umumlashtirib chiqarib bo'lmaydi.

Kompozitsiya usuli. Kompozitsiya usuli bilan qo'shma va juft sifat hosil bo'ladi. Qo'shma sifat. [*devsifat*], [*devqomat*], [*xomkalla*], [*sho'rpehona*], [*xudobezor*], [*otabezori*]. [*kamqon*], [*kamxarj*]. [*cho'rtkesar*]. [*ebtoymas*]. [*o'zboshimcha*], [*tilyog'lama*], [*gadoytopmas*], [*tinchliksevar*]. [*o'zbilarmon*]. [*ikkiyuzlamachi*], [*qirqyamoq*]. Juft sifat. Juft sifat tarkibidagi so'zning xususiyatiga ko'ra quyidagi turga bo'linadi: [*aql-hushli*], [*pishiq-puxta*], [*vayron-obod*], [*issiq-sovuq*], [*soya-salqin*], [*xor-zor*], [*zma-churuk*], [*harom-harish*], [*aloq-chaloq*], [*poyintar-soyintar*], [*uvali-juvali*], [*o'poq-so'poq*], [*ilang-bilang*].

Turk tilida sifatlarning yasalishi (Sifat Yapim Ekleri) Turk tilida yasama sifatlari, asosan, ot, sifat, olmosh va fe'larga so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan yasaladi. Sifat yasovchi qo'shimchalar, asosan, quyidagilardir:

-al (-el) qo'shimchasi o'zlashgan otlardan bir qator sifatlar yasagan: *sosy-al*, *kultür-el*, *ulus-al*, *yer-el* kabi. Tovush uyg'unligi qonuniga ko'ra unli, ba'zi hollarda undosh bilan tugagan so'zlarga -el yasovchisidan oldin -s undoshi orttiriladi: *bölge-sel*, *duygu-sal*, *gelenek-sel*, *siya-sal* va h.

-ak(-ek) qo'shimchasi juda kam ishlatiladi: *ürk-ek*, *otur-akkabl*.

-cik (-cik, -cuk -cuk) qo'shimchasi turk tilida ko'p uchraydigan kichraytirish va erkalashni ifodalovchi otlar yasash bilan birga bir qator sifatlar (sifatdan sifat) ham yasagan. Bunda qo'shimchadan oldingi undosh tushishi mumkin: *ufa-cik* (*ufak-cik*), *küçü-cük* (*küçükcük*), *yumuşa-cik* (*yumuşak-cik*) kabi. Ba'zan qo'shimchadan oldin bir unli orttiriladi: *az-i-cik*, *dar-a-cik* kabi. Ushbu qo'shimcha -ca (-ce, -ça, çce) qo'shimchasidan keyin qo'shilishi ham mumkin: *usulca-cik*, *yavaş-ça-cik*, *demin-ce-cik* kabi. -cik qo'shimchasi sifatlarga qo'shilganda o'z kichraytirish ma'nosini ifodalaydi: *kisa-cik*, *ince-cik* kabi.

-cil (-cil, -cul, -cül, -çil, -çul, -cul, -cül) qo'shimchasi ham juda kam ishlatiladi va o'xshatish, mubolag'ani ifodalaydi: *ev-cil*, *ben-cil*, *balik-çil*, *tavçan-cil*, *ölüm-cül*, *kir-cd*, *ak-çil*, *insan-cil* kabi.

-cilayn (-cileyin) qoliplashib qolgan qo'shimcha bo'lib, ayrim olmoshlarga qo'shiladi: *ben-cileyin*, *sen-cileyin*, *bu-n-culayın* kabi.

-en qo'shimchasi yordamida faqat *er-en* so'zi yasagan.

-gan (-gen, -kan, -ken). qo'shimchasi bir bo'g'inli fe'llarga qo'shilmaydi: *alın-gan*, *sokul-gan*, *yapış-kan*, *sikil-gan*, *çekin-gen*, *sirit-kan*, *konuş-kan*, *giriş-ken*, *unut-kan*, *dövüş-ken*, *doğur-gan* kabi.

-gın (-gin, -gun, -gun, -kın, -kin, -kun, -kğın) qo'shimchasi, asosan, bir bo'g'inli fe'llarga qo'shilib, mubolag'a ma'nolarini ifodalovchi sifatlar yasaydi: *dal-gin, sal-gin, ol-gun, düz-gün, az-gin, bay-gin, dur-gun, dar-gm, üz-gün, kir-gm, aş-km, yetiş-kin, kes-kin, coş-kun, küs-kün, düş-kün, piş-kin, alış-kın* kabi. Ushbu qo'shimcha vositasida ba'zi otlashgan sifatlar ham yasalgan: *bas-kın, bil-gin, surgun, tut-kun* kabi.

-k (ka), -k (ke) fe'ldan sifat yasovchi qo'shimcha harakatdan yuzaga kelgan yoki harakat belgisini ifodalovchi sifatlar yasaydi: *açı- k, yat-i-k, sön-ü-k, yuvarla-k, cürü-k, yürü-k, dönü-kkahi*. Bu guruhga kiritilgan yopiq bo'g'inli barcha so'zlarda **-k** dan oldin unli orttiriladi: *aç-i-k, buruş-u-k* va h. Turk tilida ushbu qo'shimcha bilan otlar ham yasalgan: *del-i-k, tükür-ü-k, bulaş-i-k, üfür-ü-k, ele-k, döşe-kabi*.

-kan qo'shimchani turk tilida faqat *çalış-kan, konuş-kan* so'zlarida uchraydi (*baş-kan* so'zi ot turkumiga kiradi). **-kek** qo'shimchasi bilan turk tilida birgina *er-kek* so'zi yasalgan ç

-ki qo'shimchasi oidlik va bog'liqlik ma'nosini ifodalab, sifat yoki ravishdan yangi so'zlar yasaydi: *şimdi-ki, önce-ki, öte-ki, demin-ki, sonra-ki, karşı-ki* kabi. Ushbu qo'shimcha ko'proq joy va payt nomlarini bildiruvchi so'zlarga qo'shiladi. **-ki** qo'shimchasi **-da, -de, -ta, -te** kelishik qo'shimchalaridan keyin qo'shiladi: *bende-ki, yerde-ki, aşağıda-ki, sende-ki, altta-ki, üstte-ki*, kabi. Qaratqich kelishigi qo'shimchalari (**-in, -ın, -ün, -un, -nin, ...**)dan keyin ham qo'llanadi: *benim-ki, senin~ki, adamın-ki, onun-ki, oğlunun-ki* kabi. So'nggi paytlarda **-ki** qo'shimchasining -to istisno ko'rinishi ham uchraydi: *dün-kü, bugün-üü* kabi.

-l qo'shimchasi faqat *ışı -l* so'zida uchraydi. Aslida bu ham turk tilidagi *civi-l, şiri-l, pari-l, piri-l* so'zlari kabi tabiat hodisalariga taqlid bo'lishi mumkin. Qadimgi turkchada *ina-l, tüke-l* so'zlariga qo'shilgan.

-layin (-leyin) qo'shimchasi ilgari o'xshashlik, tenglikni ifodalovchi shakllar yasagan: *su-layin* ("su gibi "), *deniz-leyin* ("deniz g ib i"). Hozirda yasovchi qo'shimcha sifatida vaqtni bildiruvchi ingichka ko'rinishli so'zlarda uchraydi; *sabah-leyin, gece-leyin, akşam-leyin* kabi.

-li (-lı, -lu, -lü) qo'shimchasi sifat o'rnida keluvchi otlar yasaydi. Bunday so'zlar ot xususiyatiga ega bo'lib, egalik yoki tegishlilikni ifodalaydi. *baş-li, kilit-li, toz-lu, köpük-lu, su-lu, güneş-li, Ankara-lı, lise-li, köy-lü, Karahan-h, Osman-li, Selguk-lu, Yunan-li* kabi. **-li(-lı, -lu, -lü)** qo'shimchasi "va" ma'nosida ham qo'llanadi. Ushbu qo'shimcha ilgari **-lig** ko'rinishida sifatlariga qo'shilgan: *iri-li, ufakh, gece-li, gündüz-lü, ana- lı, baba-li, büyük-lü* (*küçük-lü büyük-lü* - 'katta va kichik) kabi.

-lik (-lık, -luk, -lük) qo'shimchasi otdan ot va sifatlar yasaydi: *kira-lık, yıl-lik, dolma-lık, hediye-lik, gün-lük, yemek-lik, ay-lık* kabi.

-msi (-msi, -msu, -msü) qo'shimchasi ham o'xshashlik, rang va mazani ifoda etadi; *ağac-i-msi, tatli-msi, mor-u-msu, aci- msi, kırmızımsi, ekşi- msi, yeşil- i-rnsi, fiil-i-msi, duvar-i-msi* kabi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullayeva R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - Toshkent: Fan, 2010. – B.174
2. Махмудов Н., Нурмонов А. Ўзбек тили назарий грамматикаси. -Т.: Укитувчи, 1995
3. Sodikov K., Xamidov X, Xudoyberganova Z., Aminova L, Turk Tili. – Toshkent: 2003
4. Adigüzel, Hüseyin, Deyim, Hazinemiz, Açıklamalı – Örneklі Türkçe Deyimler Sözlüğü, İstanbul, 1990

5. Banguoğlu T., Türkçenin Grameri, Baha Matbaasi, Istanbul, 1974.
6. Xudoyberganova Z., Turk tili nazariy grammatikasi, Toshkent, 2015.

INNOVATIVE
ACADEMY